

QISHLOQ XO‘JALIGIGA MO‘LJALLANGAN YER MAYDONLARINING IJARAGA BERISHNING AMALDAGI TARTIBI

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Atrof-muhit huquqi va barqaror rivojlanish” yo‘nalishi magistranti

Shoyadbekov Shaxbozbek Shuxratbek o‘g‘li

Ma’lumki, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer maydonlari, jumladan sug‘oriladigan yer maydonlarini ijaraga berish bo‘yicha tartiblar davr, davlat boshqaruvi, hududi, iqlimi va boshqa sharoitlarga qarab turli davlatlarda turlicha bo‘ladi.

Bugungi O‘zbekistonda ham so‘ngi yillarda ushbu sohada tub ijobiy o‘zgarishlar bo‘ldi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Haqiqatni tan olish kerakki, yerga oid munosabatlarni tartibga solish bizning eng og‘riqli nuqtalarimizdan biri edi. Avvalgi yillarga qaraydigan bo‘lsak, mahalliy hokimliklar vakillari tomonidan sodir etilgan miqdoriy jihatdan eng yirik hamda eng ko‘p korrupsiyaviy jinoyatlar yerlarni ajratishga doir munosabatlardan vujudga kelgan.

“Yangi O‘zbekiston” gazetasi tomonidan e‘lon qilingan statistik ma’lumotlarga qaraydigan bo‘lsak, sudlar tomonidan birgina 2020-yil davomida korrupsiya bilan bog‘liq (JK 205-214, 243-moddalari) jami 2 270 nafar shaxsga nisbatan 1 502 ta jinoyat ishi ko‘rib chiqilgan. Shundan 2 203 nafar shaxsga nisbatan 1 457 ta jinoyat ishi bo‘yicha hukm chiqarilgan.¹

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 2022-yildagi ma’lumotlariga ko‘ra, so‘ngi uch yil davomida O‘zbekistonda 2019-yilda 177 ta, 2020-yilda 161 ta, 2021-yilda 91 ta pora olish jinoyati deyarli 50 foizga kamaygan. 2021-yilda sodir etilgan 91 ta jinoyatdan 6 tasi yer ajratish, 3 tasi yerdan ijara asosida foydalanishga ruxsat berish bo‘yicha pora olish jinoyatlari sodir etilgan. Bundan tashqari, 6 ta yer sotish bilan bog‘liq pora olish jinoyatlaridan 4 tasi mahalliy

¹ <https://yuz.uz/uz/news/korrupsiyaviy-jinoyatlar-statistikasi-elon-qilindi>

hokimlik (3 tasi tuman hokimi o‘rinbosari), 2 tasi qurilish bo‘limi xodimlari hisoblanadi.²

Alohida ta’kidlash kerakki, yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ham Yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir – deb ko‘rsatilgan.³ Bu esa, o‘z navbatida har qanday sohada yerning ahamiyati qanchalik yuqori darajada ekanligini ko‘rsatadi. Eng ko‘p pora miqdori ham shu sababli yerga oid munosabatlarda vujudga keladi.

Qolaversa, 2021-yildan boshlab qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarni ijaraga berish tartibini elektronlashtirish hamda shaffofligini oshirish maqsadida ‘e-ijara’ electron platformasi ishga tushurildi. Endilikda ma’muriy tarttib-taomillar ushbu tizim orqali amalga oshirilayotganligi so‘ngi yillardagi islohotlarning natijasi bo‘ldi deyishimiz mumkin.

Ma’lumot o‘rnida aytib o‘tishimiz kerakki, 2023-yil 20-noyabr kungi holatga ko‘ra, mamlakatimizda umumiy 44 154,5 ga yer maydonlari ajratilganligini ko‘rishimiz mumkin.⁴

Sug‘oriladigan yerlarni muhofaza qilish masalalari ko‘pincha atrof-muhit huquqi, qishloq xo‘jaligi va suv huquqining obyekt sifatida ko‘rib chiqiladi. Bugungi kunda cho‘llanishga qarshi bir qator xalqaro darajadagi ishlar olib borilmoqda. Sug‘oriladigan yerlarni muhofaza qilish bo‘yicha muhokama va tadqiqotlarda ko‘plab huquqshunos olimlar tomonidan ko‘plab tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ammo, yetarli darajada e’tibor qaratilmayotganligini bugungi dunyoning ekologik holati isbotlab berib turipti.

Bir tomondan olib qaraydigan bo‘lsak, mintaqalarning ekologik shart-sharoitlari bir-biridan tubdan farq qilishi mumkin. Ammo global ekologik muammolarni pisand qilmaslik, istalgan mintaqada ekologik halokatni yuzaga keltirishi mumkin. 2015-yilda tuzilgan xalqaro miqyosda barqaror rivojlanish maqsadlarini belgilab bergan Parij bitimining 15-maqsadi ham Quruqlik

² https://uza.uz/oz/posts/korrupsiyaga-qarshi-kurashish-kuchayganidan-keyin-pora-olish-kamaydimi-yoki_383044

³ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 01.05.2023 yil. 68-modda.

⁴ <https://e-ijara.uz/uz> platformasi ochiq ma’lumotlar bazasi (2023-yil 20-noyabr).

ekotizimlarini himoyalash va tiklash, ulardan oqilona foydalanishga ko'maklashish, o'rmonlardan oqilona foydalanish, **cho'llanishga qarshi kurashish**, yerlarning yemirilishini to'xtatish va ortga qaytarish, bioxilma-xillikning yo'qolib ketish jarayonini to'xtatishdan iborat.

Shunday ekan yerga oid munosabatlarni liberallashtirish hamda shaffoflikni ta'minlash har qachongidan ham muhim vazifalardan biridir. Ushbu ahamiyatlilik darajasidan shu munosabatlarni huquqiy tartibga solish mexanizmini ko'rib chiqamiz.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarining ijaraga berish tartibi qanday?

O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksiga muvofiq, yer uchastkasining ijarasi yer uchastkasiga ijara shartnomasi shartlarida muddatli, haq evaziga egalik qilish va foydalanishdan iborat hisoblanadi.⁵

Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari quyidagilarga: ochiq elektron tanlov natijalari asosida — jismoniy va yuridik shaxslarga; Vazirlar Mahkamasi tomonidan qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy-tadqiqot va tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligining taklifiga ko'ra — davlat ilmiy-tadqiqot va ta'lim muassasalariga; yer uchastkasi normativ qiymatining ikki baravaridan ortiq miqdordagi pul mablag'lari depozitga qo'yilgan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, viloyat hokimining taklifiga ko'ra — agrosanoat klasterlariga ijara huquqi asosida beriladi. Shuningdek, qiymati kamida 10 million AQSh dollari ekvivalentida bo'lgan, eng yaxshi taklifni tanlab olish yo'li bilan aniqlanadigan yirik investitsiya loyihasini amalga oshiruvchi jismoniy va yuridik shaxslarga. Bunda beriladigan yer uchastkasining o'lchami investitsiya hajmiga qarab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

Ijara shartnoma belgilangan ma'muriy tartib-taomillarga yer uchastkalarining ijarasiga oid shartnoma tuman (shahar) hokimi bilan tuziladi.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi, 24-modda. 01.07.1998

Ta'kidlash kerakki, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkasining ijara shartnomasining boshqa turdagi yer uchastkasi ijarasiga nisbatan o'ziga xos belgisi qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtirish maqsadida yuridik va jismoniy shaxslarga **ikkilamchi ijaraga berilishi** (ularni uchinchi shaxslarga berish huquqisiz) mumkinligi hisoblanadi. Ikkilamchi ijaraga berish bir yilgacha bo'lgan muddatga amalga oshirilishi mumkin.

Mazkur muddatning bir yilgacha muddatini ham cheklaydigan birgina holat borligini ta'kidlash kerak. Xususan, ikkilamchi ijaraga berish muddati dastlabki ijaraning muddatidan o'tib ketmasligi kerak. Masalan, bir fermer xo'jaligi yer maydonini 30 yil muddatga ijarag olgani holda ushbu ijara shartnomasining muddati tugashiga 6 oygina vaqt qoldi. Bunday hollarda ikkilamchi tarzda bir yilga ijara shartnomasi tuzishning huquqiy imkoniyati mavjud emas.

Shu o'rinda bir savol tug'ulishi ham tabiiy hisoblanadi. Jumladan, davlat-xususiy sheriklik asosida doimiu foydalanish huquqi asosida berilgan yer uchastkalari foydalanishga kiritilgan qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ikkilamchi ijaraga berish shartnomasining muddati taraflarning kelishuviga ko'ra belgilanadi va u qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkasini ijaraga berish shartnomasi muddatidan ortiq bo'lishi mumkin emas.

Yuqorida ta'kidlangan o'zgarishlar boshlanishining asosiy debochasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-noyabrdagi 709-son qarori bilan tasdiqlangan "Dehqon xo'jaligi yuritish uchun yer uchastkalarini ijaraga berishning ma'muriy reglamenti bo'ldi deb aytib o'tishimiz mumkin.

Ushbu reglament bilan ochiq electron tanlov o'tkazish tartibi belgilandi. Bu esa o'z navbatida mahalliy hokimliklarning yerlarni ajratishga doir "Chegarasiz" vakolatlarini jilovlagan tom ma'nodagi voqelik bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Xususan unga ko'ra, endilikda, yer uchastkalarini berish bo'yicha materiallarni to'plash, ko'rib chiqish va vakolatli organlar va tashkilotlar bilan kelishishni amalga oshirishga mo'ljallangan avtomatlashtirilgan "E-IJARA" axborot tizimi hamda yer uchastkalarini ijaraga berish uchun ochiq onlayn

tanlovlarni tashkil etish axborot tizimi “E-AUKSION” elektron savdo platformasi ishga tushirildi.

Elektron savodini tashkil etish hamda unda qatnashish tartibi qanday?

Birinchi bosqichda 2-bob. Dehqon xo‘jaligi yuritish uchun yer uchastkalarini ochiq elektron tanlovga qo‘yish bo‘yicha materiallarni tayyorlash tartibi belgilangan. Yerlarga oid munosabatlarni tartibga solishda Kadastr agentligining funksional vazifalari belgilanib, xususan, Davlat kadastrlari palatasi tuman (shahar)lar hokimliklari nomiga belgilangan tartibda davlat mulki sifatida davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgandan so‘ng yuridik va jismoniy shaxslarga berilmagan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer uchastkalari to‘g‘risida yer uchastkasi kadastr raqami, yer turi va geografik joylashuvi, maydoni, yer uchastkasining elektron xaritasida ko‘rsatish uchun yer uchastkasini kadastr xaritasi, mavjud davlat kadastrlari obyektlari mavjudligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni ijrochiga elektron axborot almashinuv orqali yuborishi belgilangan.

Belgilangan qoidalarga ko‘ra, jismoniy shaxslar ham yer uchastkasini “E-IJARA” AT ga bo‘sh turgan yer uchastkasini auksionga chiqarish yuzasidan o‘zlarining takliflarini kiritish huquqi ega bo‘ldi.

Ma’muriy reglamentga asosan, tartib-taomillar amalga oshirilgandan so‘ng buyurtma kelib tushgan kundan boshlab ikki ish kuni ichida ochiq elektron tanlov o‘tkazish to‘g‘risidagi xabarnoma va lot haqidagi ma’lumotlarni, shuningdek, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yer uchastkasi ijara shartnomasi loyihasini **savdo platformada e’lon qiladi.**⁶ Elektron tanlov shundan so‘ng 15 kalendar kuni ichida o‘tkazilishi belgilangan.

Har bir shaxs istalgancha elektron tanlovda ishtirok etishi mumkin. Ammo, **yerga oid munosabatlarda yerlarning ma’lum bir shaxslar qo‘lida to‘planishini oldini olish, aholini ijtimoiy jihatdan yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida** faqatgina bitta tanlovda g‘olib bo‘lishlari mumkin. Qo‘shimcha sifatida aytadigan bo‘lsak, bir marotaba g‘olib bo‘lgan shaxs keyingi tanlovlarda

⁶ Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-noyabrdagi 709-son qarori bilan tasdiqlangan “Dehqon xo‘jaligi yuritish uchun yer uchastkalarini ijaraga berishning ma’muriy reglamenti

ishtirok etolmasligi belgilangan. Shuningdek, agar shaxs eski ijara shartnomasini bekor qilgan bo'lsa, tegishli tartibda bu haqida xabar qilib tanlovlarda qaytadan ishtirok etishi mumkin.

Ma'lumki, tanlovda ishtirok etgan shaxslarga agar tanlov g'olibi deb topilmasalar zakalat puli qaytarib berilishi belgilangan. Yer olmoqchi bo'lgan shaxslar uchun bugungi kunda bir qancha qulayliklar yaratilgan bo'lib, xususan, aavlat organi tanlov o'tkazilishi boshlanishidan 15 kalendar kun avval quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan xabarnomani savdo platformasiga joylaydi:

tanlov shakli, o'tkaziladigan sanasi, tanlov natijalarini e'lon qilish vaqti;

lot raqami va obyekt nomi;

tanlovda qatnashish uchun ariza qabul qilishni yakunlash sanasi va vaqti;

tanlov obyektiga oid buyurtmada ko'rsatilgan va unga ilova qilingan ma'lumot va hujjatlar;

zakalat pulining miqdori;

ijrochining manzili va telefon raqami;

ijrochi tomonidan taqdim etilgan qo'shimcha ma'lumotlar (agar mavjud bo'lsa);

tanlov obyektini oldindan ko'rish (ko'zdan kechirish) tartibi;

tanlov shartlarini savdo platformasida e'lon qilish;

obyektning joylashgan manzili, fotosurati va geolokatsiyasi.

Qonunchilikka ko'ra, tanlovda ishtirok etish uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida zakalat puli belgilangan. Mazkur talab rag'batlantirish sifatida "Temir daftar", "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari"ga va 2022-yil 1-mart sanasidan keyin xorijdan qaytib kelgan mehnat migrantlari ro'yxatiga kiritilgan talabgorlar ushbu to'lovdan ozod qilingan.

Shaffoflikni ta'minlash maqsadida, tanlov natijalari tanlov yakunlanadigan kuni avtomatik shakllantirish tizimi shakllantirilgan. Ammo bugungi kunda haqiqiy ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, ushbu tizimning ham ishonchliligi shubha ostiga olinadi. Bu kabi texnik imkoniyatlarni yanada takomillashtirish masalalarini takomillashtirish dolzarb vazifalardan biriligini saqlab qolmoqda.

Ball berish tartibi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 03.04.2023 yildagi 137-sonli qarori asosida qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritilgan bo‘lib, unda ball berishning aniq miqdorlari belgilangan.

Bir tomondan qaraydigan bo‘lsak, atrof-muhitni asrash sug‘oriladigan yer maydonlarini muhofaza qilishni vujudga keltirsa, shu bilan birga qishloq xo‘jaligi sohasida tadqiqotlar ekologik jihatdan o‘zgarishlar jarayonida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirishning iqlimga moslashgan navlarini kashf etish yoki iqlimiy mahsulotlarni hududga qarab yetishtirish vazifalari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bugungi kunda transchegaraviy suvlardan foydalanib, sug‘orish ishlarini amalga oshirishni muhofaza qilish uchun mintaqalararo hamkorliklarni rivojlantirish masalalarini ko‘rib chiqish kerak.

Tan olish kerakki, yer maydonlarini ijaraga berishda bir qator ishlar amalga oshirish orqali, yer ajratishga oid ko‘plab qonunbuzilish holatlarining oldi olindi. Ammo, boshqa jihatdan jahonda “raqamlashtirish” global “ijtimoiy – inqilob”ga aylanib borayotgan bir vaqtda mansabdor shaxslarning hali hamon yerlarni elektron savdo platformalariga chiqarib berish evaziga poraxo‘rlik, vositachilik yoki bo‘lmasa, firibgarlik jinoyatlarining uchrab turganligi sohada hali qilinadigan ishlar ko‘pligini ko‘rsatadi.